

SIYOSIY ISHTIROKNI OSHIRISHDA DAVLAT VA FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI HAMKORLIGINING ZAMONAVIY TENDENSIYALARI

Abdumannonov Abrorjon Valijon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
Siyosat – 22/A1 guruhi 4-kurs talabasi.

Abdusattarov Abdushukur Abdug'affor o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
Siyosat – 22/A1 guruhi 4-kurs talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19414080>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 22-mart 2026 yil

Ma'qullandi: 26-mart 2026 yil

Nashr qilindi: 31-mart 2026 yil

KEY WORDS

Siyosiy ishtirok, davlat, fuqarolik jamiyati, siyosiy institutlar, siyosiy hokimiyat, davlat boshqaruvi, siyosiy texnologiyalar.

ABSTRACT

Siyosiy jarayonlarda siyosiy ishtirokni ta'minlash davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu jarayonlarda fuqarolarning siyosiy ishtirokini yuqori nuqtaga olib chiqish va uning samaradorligini oshirish davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligiga va birgalikdagi harakatlariga bog'liqdir. Bu olib borilyotgan ilmiy tatqiqot ishining dolzarb muammosi va maqsadi hisoblanadi. Bundan tashqari bu borada xorijiy davlatlarda fuqarolarning siyosiy ishtirokida davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining roliga baho berish tajribalar almashinuvidagi muhim nazariy asoslarni yaratadi. Shuningdek, mazkur tushunchalarni quyidagi atamalar izohi bilan aniqlash maqsadga muvofiqdir.

Siyosiy jarayonlarda siyosiy ishtirokni ta'minlash davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Bu jarayonlarda fuqarolarning siyosiy ishtirokini yuqori nuqtaga olib chiqish va uning samaradorligini oshirish davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligiga va birgalikdagi harakatlariga bog'liqdir. Bu olib borilyotgan ilmiy tatqiqot ishining dolzarb muammosi va maqsadi hisoblanadi. Bundan tashqari bu borada xorijiy davlatlarda fuqarolarning siyosiy ishtirokida davlat va fuqarolik jamiyati institutlarining roliga baho berish tajribalar almashinuvidagi muhim nazariy asoslarni yaratadi. Shuningdek, mazkur tushunchalarni quyidagi atamalar izohi bilan aniqlash maqsadga muvofiqdir:

Siyosiy ishtirokning ilmiy adabiyotlarda bir qator ta'riflari mavjud bo'lib, ular qatoriga quyidagilarni keltirish mumkin:

Siyosiy ishtirok – ixtiyoriy faoliyat bo'lib, uning vositasida jamiyat a'zolari hukmdorlarni saylashda va to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita davlat siyosatini shakllantirishda ishtirok etadilar. U doimiy yoki vaqtincha, uyushgan va uyushmagan bo'lishi hokimiyatning qonuniy yoki noqonuniy usullaridan foydalanilishi mumkin.

Siyosiy ishtirok – siyosiy hokimiyatning har qanday – mahalliy yoki umummilliy darajalarida xususiy kishilarning davlat siyosatiga ta'sir etish, davlat ishlarini boshqarish yoki siyosiy yetakchilarni saylash maqsadlaridagi xatti-harakatlaridir.

Siyosiy ishtirok – ijtimoiy-siyosiy jamoa a'zolarining ichki siyosiy munosabatlar va hokimiyat tarkibiga jalb etilganligidir¹.

Fuqarolik jamiyati institutlari – fuqarolik jamiyati institutlari, shu jumladan jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlar, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari, ommaviy axborot vositalari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil etadi. Fuqarolik jamiyati institutlarining faoliyati qonunga muvofiq amalga oshiriladi².

Davlat va fuqarolik jamiyati institutlari siyosiy ishtirokni ta'minlashda eng muhim siyosiy aktorlar sifatida pozitsiyaga ega bo'lishi va hamkorlikning mustahkamlanishi barqaror siyosiy tizim asoslarini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar tahlili.

Pugachev V.P va Solovyov A.I larning “Siyosatshunoslikka kirish” kitobida siyosiy ishtirok masalasiga quyidagicha yondashadi: “Siyosiy ishtirok jadalligi muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Partiyalar, siyosiy harakatlar, manfaat guruhlari va h.k.larning faollari uning bir qirrasini tashkil etsa, boshqa qirrasini loqaydlik, odamlarning siyosatdan begonalashuvi, ijtimoiy hayotning bu sohasiga to'liq befarqligi hosil qiladi. Fuqarolarning siyosatdan qoniqmaslik, ijtimoiy tizimdan achralib ketish (masalan, lyumpenlashgan qatlamlar), faqat shaxsiy, maishiy ehtiyojlarga yo'nalganlik yoki hukmron elita va yetakchilarga to'liq ishonch kabi to'liq qarama-qarshi sabablar chiqishi mumkin³.” Kamolov I.I ning “Fuqarolik jamiyati va davlat o'rtasidagi hamkorlik masalalari” nomli maqolasida davlat organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorligi bir nechta imkoniyatlarni ta'minlaydi:

Birinchidan, ochiqlik va shaffoflik: Bu tamoyil davlat va jamiyat o'rtasidagi jarayonlarning oshkoraligini ta'minlash orqali, odamlarning davlat qarorlariga ishonchini oshirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, o'zaro mas'uliyat: Davlat va NNTlar o'z zimmasiga olgan majburiyatlarini bajarishga intilishi kerak. Bu ikki tomonning o'zaro mas'uliyatini oshirish va umumiy maqsadga xizmat qiladigan loyihalarni amalga oshirishga imkon beradi.

Uchinchidan, manfaatlar uyg'unligi: Ijtimoiy sheriklikda barcha tomonlarning manfaatlari inobatga olinadi, bu esa umumiy maqsadlarga erishishda samaradorlikni oshiradi⁴. Xalqaro amaliyotda fuqarolik jamiyati institutlarini “Uchinchi sektor” sifatida demokratik va modernizatsion jarayonlardagi rolini rus tatqiqotchisi Miranov D.V. o'zining “Fuqarolik jamiyatining siyosiy transportatsiyadagi roli: muammolar va rivojlanish yo'nalishlari” nomli maqolasida Rossiya Federatsiyasi modelida tahlil qiladi. Unga ko'ra, fuqarolik jamiyati institutlariga vakolatlarning berilishi aholining qaror qabul qilishdagi bevosita ishtiroki va ularning manfaatlar agregatsiyasini ta'minlaydi. Bu jarayonda jamiyatning davlat

¹Biturayev O'.B. Siyosatshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma) Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2017, 75-76-b.

² O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2023. 40-b.

³ Pugachyov V.P. Solovyov A.I. “Siyosatshunoslikka kirish”, “Yangi asr avlod” (o'zbekcha nashri). 2004. 392-b.

⁴ FUQAROLIK JAMIYATI VA DAVLAT O'RTASIDAGI HAMKORLIK MASALALARI // «Ёш олимплар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых». 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fuqarolik-jamiyati-va-davlat-o-rtasidagi-hamkorlik-masalalari> (дата обращения: 03.04.2026).

boshqaruvidagi roli ham yuqorilashi ta'kidlanadi⁵. Boshqa yan bir rus tatqiqotchisi Bagidyan G.A.ning "Rossiya Federatsiyasida davlat siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishda fuqarolik jamiyati institutarining ishtirokini huquqiy qo'llab-quvvatlash" nomli dissertatsiyasida fuqarolik jamiyati institutlarining Rossiya davlat siyosatida tutgan roli, ularning evolyutsiyasi, qamrov doirasi, rivojlanishi, ularning huquqiy asoslari, bu borada xalqaro standartlar jamoatchilik nazoratining shakllanishi va amalga oshirilishida muhim subyekt ekanligi bayon etiladi⁶.

Tatqiqot usuli va metodologiyasi.

Hozirgi siyosatshunoslik fanida siyosiy ishtirokning shart-sharoitlari va omillarini (yuzaga keltiradigan sabablar) farqlashga e'tibor berilgan. Siyosiy ishtirokning shart-sharoitlari: moddiy; siyosiy-huquqiy; sotsiomadaniy; individual faollikning turli ko'rinishlari uchun keng muhit yaratadigan axborotga oid munosabatlar va tizilmalar.

Yaratilgan muhit sharoitidagi siyosiy ishtirok omillari:

Makro omillar (davlatning majburlashga oid qobilyati, farovonlik, jins, yosh, kasb-kor)

Mikro omillar (insonning madaniy-bilim darajasi, uning dinga mansubligi, qandaydir psixologik turga tegishli ekanligi va hokazo). Fanda shaxsning ruhiy holatiga muhim e'tibor beriladi, masalan:

O'z ijtimoiy holatiga nisbatan tahdidni his etish (G.Lassuell);

O'z manfaatini ratsional tarzda anglash va yangi maqomga erishish; - hayotiy muvaffaqiyatga va jamoatchilik e'tirofiga erishish xohishi;

O'z ijtimoiy burchini anglash va o'zining xususiy huquqlarini tushunish, ijtimoiy tizimda o'zini o'zi saqlay olmaslikdan xavfsirash va boshqa⁷.

Siyosiy ishtirok tahlil qilinayotgan barcha ijtimoiy, siyosiy, madaniy iqtisodiy omillar inobatga olinishi kerak. Xususan, Fuqarolik jamiyati institutlari aholi manfaatlarini himoya qila olishlari uchun ularning salohiyatini mustahkamlash, davlat organlari bilan fuqarolarning munosabatlarini yo'lga qo'yishda maslahat markazlarini tashkil etish, siyosiy ishtirok rivojlantirishda ularning aniq pozitsiyalarini faollashtirish va vakolatlarni berish hisoblanadi⁸.

Fuqarolarning siyosiy ishtirokini oshirishda davlat va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligi quyidagi zamonaviy modellarning shakllanishi uchun xizmat qilmoqda:

1) Raqamlashtirish va "e-participation" tizimi ya'ni elektron ishtirokning kengayish modeli – bunda fuqarolarning siyosiy ishtirokida davlat tomonidan berilgan vakolatlar

⁵ Мирнов Д. В. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ // Вестник науки. 2023. №6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-grazhdanskogo-obschestva-v-politicheskom-preobrazovanii-problemy-i-napravleniya-razvitiya> (дата обращения: 03.04.2026).

⁶ Багирян Георгий Арсенович. Правовое обеспечение участия институтов гражданского общества в выработке и проведении государственной политики в Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Багирян Георгий Арсенович. 2025. С.65. <https://www.dissertat.com/content/pravovoe-obespechenie-uchastiya-institutov-grazhdanskogo-obshchestva-v-vyrobotke-i-provedeni>

⁷ Masharipov I.B. Siyosatshunoslik [Darslik] – "Omadbek print number one" MJCH. Andijon: 2025.-242-243-b.

⁸ Rule of law and political participation. // <https://www.giz.de/en/expertise/democracy-rule-of-law/political-participation>

doirasida nodavlat notijorat tashkilotlari raqamli sohada elektron faol harakati ta'minlanadi. Bu fuqarolarda siyosiy ishtirokni oshiradi⁹.

2) "Co-governance" modeli ya'ni birgalikda amalga oshiriladigan davlat boshqaruvi – ushbu modelni siyosiy hokimiyat o'z vakolatlarining muayyan qismini jamiyatga va uning tuzilmalariga xususan, fuqarolik jamiyati institutariga uzatadi. Bu esa, fuqarolarning siyosiy ishtiroki va mas'uliyatini yuqori pog'onaga olib chiqishida namoyon bo'ladi¹⁰.

3) Ijtimoiy media mobilizatsiya modeli – makon va zamonda siyosat subyektlari o'rtasidagi virtual munosabatlarni muayyan kommunikatsiya kanallari va vositalari orqali amalga oshirish va bunda fuqarolar o'zining pozitsiyasini ijtimoiy media tarmoqlarida instrumental shaklda ifodalaydi¹¹.

4) "Public-private partnership" modeli (PPP) ya'ni bu "Davlat-xususiy sherikchilik" modeli va buning hozirgi zamonaviy modeli "Build-operate transfer" (BOT) ya'ni davlat organlari va xususiy sektor kompaniyalari o'rtasida jamoatchilikka xizmat ko'rsatadigan loyihalarni moliyalashtirish, qurish va boshqarish bo'yicha hamkorlik shartnomalaridir. Ushbu sheriklik davlat xizmatlari yoki infratuzilmani yanada samarali va samaraliroq taqdim etish uchun ikkala sektorning kuchli tomonlaridan foydalanadi¹².

Natijalar.

Siyosatshunos olim Mirzaaxmedov K ning "Davlat boshqaruvi" nomli kitobida siyosiy ishtirokning siyosiy hokimiyat legitimligida tutgan pozitsiyasiga shunday xulosa beriladi: "Siyosiy hokimiyatning legitimligi va legalligini shakllantirishning eng muhim domenatlari sifati: davlat va jamiyat o'rtasida yagona siyosiy tizim to'g'risida kelishuvni o'rnatish; o'rnatilgan siyosiy rejimni qo'llab-quvvatlashda ommaning faol ishtirokini ta'minlash; siyosiy hokimiyat nufuzini oshirish va saqlab qolish uchun ijtimoiy, siyosiy, huquqiy va ma'naviy resurslarni yaratishdan iboratdir¹³." Siyosatshunos tatqiqotchi Erkinov I ning "Zamonaviy siyosiy jarayonlar strukturasi fuqarolar siyosiy ishtirokining dinamikasi" nomli maqolasida siyosiy ishtirokni ta'minlovchi mexanizmlarini shunday keltirib o'tadi: "Siyosiy ishtirok va siyosiy legitimlik o'rtasida o'zaro mustahkamlovchi sikl mavjud: siyosiy ishtirok ortgan sari institutsional ishonch va siyosiy tizim legitimligi kuchayadi. Legitimlik mustahkam bo'lgan tizimlarda esa siyosiy ishtirok barqaror va izchil rivojlanadi. Demak, siyosiy tizimni modernizatsiya qilish jarayonlari faqat institutsional islohatlarga emas, balki fuqarolarning siyosiy faolligini rag'atlantiruvchi, ishtirokni qulaylashtiruvchi va inklyuzivlikni ta'minlovchi mexanizmlarga tayanishi zarur¹⁴." Davlat va jamiyat munosabatlari progressiyasi va siyosiy ishtirokning ta'minlanishi quyidagi faktorlarning siyosatda markazga chiqishiga olib keldi:

⁹ Bokyong Shin, Jacqueline Floch, Mikko Rask, Peter back, Christopher Edgar, Pierra Measure Aleksandra Berditchevskaia, Mattieu Branlat. A systematic analysis of digital tools for citizen participation. // Government Information Quarterly. Volume 41, Issue 3, September 2024, p.2. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954>

¹⁰ Co-Governance Case Studies. // <https://www.newamerica.org/collections/co-governance-case-studies/>

¹¹ The mobilization effect of social media use: an instrumental variable approach. // <https://doi.org/10.52372/jps.39401>

¹² Public-private partnerships. // www.unesco.org/en/dtc-finance-toolkit-factsheets/public-private-partnerships

¹³ Mirzaaxmedov K. Davlat boshqaruvi / O'quv qo'llanma. Toshkent, "Zilol buloq" nashriyoti, 2025. – 127-b.

¹⁴ Erkinov I. Zamonaviy siyosiy jarayonlar strukturasi fuqarolar siyosiy ishtirokining dinamikasi. // Davlat siyosatining yangi tendensiyalari (I - qism). Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: "Yangi sahifa", 2026 – 319-b. <https://zenodo.org/records/19203726>

A) Raqamli demokratiya va raqamli ishtirok birlashmasi – raqamli demokratiya “Yevropa Harakati”ning qator normativ islohotlari, raqamli integratsiya, fuqarolarning siyosiy jarayonlarda bevosita masus elektron platformalar orqali amalga oshiriladi. Raqamlashtirilayotgan dunyoda “Elektron demokratiya” ostida boshqarilishi mumkin bo'lgan onlayn vositalar orqali demokratiya amaliyotlarini takomillashtirish imkoniyatlari shakllanmoqda¹⁵.

B) Siyosiy madaniyat va ongning rivojlanishi – fuqarolarning siyosiy ongi siyosiy ishtirokni ta'minlashda muhim tarkibiy elementdir¹⁶.

C) Inson kapitalining rivojlanishi - bu individlarning bilimlari, ko'nikmalari va ijtimoiy manbalari bo'lib, ular jamiyatning samarali a'zolari sifatida o'z salohiyatlarini ro'yobga chiqarishga imkon beradi. Inson kapitaliga investitsiya siyosiy-ijtimoiy barqarorlik va faollikni ta'minlaydi¹⁷.

Muhokama.

Siyosatshunos olim Qirg'izboyev M. ning “Siyosatshunoslik” kitobida siyosiy ishtirokning samaradorligi shunday baholanadi: “Siyosiy ishtirok samarali kechadigan demokratik siyosiy tartibot. Aholi davlat hokimiyatini shakllantirishda va uni amalga oshirishda bevosita yoki bilvosita ishtirok etadi; qarorlar ko'pchilik tomonidan ozchilikning manfaatlarini hisobga olgan holda qabul qilinadi; rivojlangan fuqarolik jamiyati mavjud bo'ladi; huquqiy davlat qaror topgan bo'ladi; markaziy va mahalliy hokimiyat idoralari saylanadi va saylovchilar oldida hisobdor bo'ladi; davlat hokimiyati legitim bo'ladi; kuch tuzilmalari (qurolli kuchlar, politsiya, xavfsizlik organlari) jamiyat nazorati ostida bo'ladi, qonunlarda ko'rsatilgan sharoitgina ulardan foydalaniladi; ishontirish; kelishish, muvofiqlashtirish usullari ustuvorlik qiladi, zo'rvonlik, majburlash, taqiqlash minimum darajada bo'ladi; fuqarolarning huquq va erkinliklari amalda ta'minlanadi; siyosiy plyuralizm qaror topgan bo'ladi, ko'ppartiyaviylik shakllangan bo'lib, siyosiy partiyalar raqobati hukm suradi; siyosiy muxolifat mavjud bo'ladi (u rivojlanishning konstruktiv muqobil dasturlarini ilgari suradi, hokimiyatning kamchiliklarini tanqid qiladi, uni parlament va matbuot orqali nazorat qiladi); oshkoralik hukm suradi, ommaviy axborot vositalari har qanday senzura xoli bo'ladi¹⁸.” Mardanov S.Z ning “Siyosiy jarayonlar progressiyasi domenantlari “Siyosiy ishtirok va siyosiy jarayonlarda qaror qabul qilish jarayonlari” nomli maqolasida siyosiy ishtirok mexanizmlari haqida: “Siyosiy ishtirok omillarini tushunish uning tabiati va individni siyosatdagi rolini sharhlashda muhim ahamiyatga egadir. Umumiy jihatdan siyosiy ishtirok omillari an'anaviy tarzda uning ikkita ulkan mexanizmi orqali ko'rib chiqiladi. Individga nisbatan tashqi ta'sir o'tkazadigan va o'zi mustaqil harakat qiladigan mexanizmlar mavjud.” shaklidagi ma'lumotlar keltiriladi¹⁹.

¹⁵ Citizens' Participation in the Digital Age: E-Democracy. // <https://europeanmovement.eu/policy/citizens-participation-in-the-digital-age-e-democracy/>

¹⁶ POLITICAL CONSCIOUSNESS AND ITS PERCEPTION. (2023). World Bulletin of Social Sciences, 26, 1-3. <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/3136>

¹⁷ Human capital development and social inclusion. // <https://www.undp.org/albania/our-focus/human-capital-development-and-social-inclusion>

¹⁸ Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/ M.Qirg'izboyev; O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. – T: “Sharq”, 2024.-504-b.

¹⁹ Mardanov S.Z. SIYOSIY JARAYONLAR PROGRESSIYASI DOMENANTLARI (SIYOSIY ISHTIROK VA SIYOSIY JARAYONLARDA QAROR QABUL QILISH JARAYONI). // International scientific-online conference: innovative in the modern education system. The United States of America. Washington. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17272940>

V.A.Sushenkovning “Fuqarolarning ijtimoiy-siyosiy hayotida siyosiy ishtirok: mohiyat va mazmuni” nomli maqolasida siyosiy ishtirok bixevioral xatti-harakat sifatida siyosiy ijtimoiylashuv va saylov jarayonlarida va hamda davlat boshqaruvida ishtirok etish shakllarini yoqlaydi. Bu esa, siyosiy jarayonlarda siyosiy ishtirok siyosiy xatti-harakatlar yig'indisi sifatida talqin etadi²⁰.

Xulosa.

Demak, siyosiy ishtirokni ta'minlashda fuqarolik jamiyati institutlari va davlatning roli siyosiy hokimiyat legitimligida, siyosiy tizim barqarorlida, siyosiy madaniyatning yuqoriligida, siyosiy jarayonlarning maqsadli va samarali tashkil etilishida namoyon bo'ladi. Shuningdek, siyosiy ishtirok siyosiy hokimiyat mexanizmi va siyosiy tizimning divergateli bo'lib, barcha siyosiy xatti-harakatlar asosida siyosiy ishtirok omili va uning rivojlanish dinamikasi muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Siyosat subyektlari o'rtasidagi muvozanat ham bu omil bilan dominantdir. Fuqarolik jamiyati institutlarining siyosiy jarayonlarda siyosiy ishtirokni ta'minlashda olib borayotgan faoliyat ko'rsatkichlari umumiy nuqtai nazardan davlatning proporsional tartibda qonuniy vakolatlarining muayyan qismlarini desentralizatsiyalashishi bu jarayon dinamikasidai “Subsidiyantlik” modelining samarali ishlashini ko'rsatadi

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Biturayev O.B. Siyosatshunoslikka kirish (o'quv qo'llanma) Toshkent: “Barkamol fayz media”, 2017, 75-76-b.
2. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. [Matn] Rasmiy nashr. – Toshkent: “O'zbekiston” nashriyoti, 2023. 40-b.
3. Pugachyov V.P. Solovyov A.I. “Siyosatshunoslikka kirish”, “Yangi asr avlod” (o'zbekcha nashri). 2004. 392-b.
4. FUQAROLIK JAMIYATI VA DAVLAT O'RTASIDAGI HAMKORLIK MASALALARI // «Ёш олимплар ахборотномаси» – «Вестник молодых ученых». – 2025. №. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fuqarolik-jamiyati-va-davlat-o-rtasidagi-hamkorlik-masalalari> (дата обращения: 03.04.2026).
5. Мирнов Д. В. РОЛЬ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРЕОБРАЗОВАНИИ: ПРОБЛЕМЫ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ // Вестник науки. 2023. №6 (63). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/rol-grazhdanskogo-obschestva-v-politicheskom-preobrazovanii-problemy-i-napravleniya-razvitiya> (дата обращения: 03.04.2026).
6. Багирян Георгий Арсенович. Правовое обеспечение участия институтов гражданского общества в выработке и проведении государственной политики в Российской Федерации тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Багирян Георгий Арсенович. 2025. С.65. <https://www.dissercat.com/content/pravovoe-obespechenie-uchastiya-institutov-grazhdanskogo-obshchestva-v-vyработке-i-provedeni>
7. Masharipov I.B. Siyosatshunoslik [Darslik] – “Omadbek print number one” MJCH. Andijon: 2025.-242-243-b.

²⁰ Сушенков Виктор Алексеевич Политическое участие граждан в общественно-политической жизни: сущность и детерминация // Социально-гуманитарные знания. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-uchastie-grazhdan-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni-suschnost-i-determinatsiya> (дата обращения: 03.04.2026).

8. Rule of law and political participation. // <https://www.giz.de/en/expertise/democracy-rule-of-law/political-participation>
9. Bokyong Shin, Jacqueline Floch, Mikko Rask, Peter back, Christopher Edgar, Pierra Measure Aleksandra Berditchevskaia, Mattieu Branlat. A systematic analysis of digital tools for citizen participation. // Government Information Quarterly. Volume 41, Issue 3, September 2024, p.2. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2024.101954>
10. Co-Governance Case Studies. // <https://www.newamerica.org/collections/co-governance-case-studies/>
11. The mobilization effect of social media use: an instrumental variable approach. // <https://doi.org/10.52372/jps.39401>
12. Public-private partnerships. // www.unesco.org/en/dtc-finance-toolkit-factsheets/public-private-partnerships
13. Mirzaaxmedov K. Davlat boshqaruvi / O'quv qo'llanma. Toshkent, "Zilol buloq" nashriyoti, 2025. – 127-b.
14. Erkinov I. Zamonaviy siyosiy jarayonlar strukturasi fuqarolar siyosiy ishtirokining dinamikasi. // Davlat siyosatining yangi tendensiyalari (I - qism). Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: "Yangi sahifa", 2026 – 319-b. <https://zenodo.org/records/19203726>
15. Citizens' Participation in the Digital Age: E-Democracy. // <https://europeanmovement.eu/policy/citizens-participation-in-the-digital-age-e-democracy/>
16. POLITICAL CONSCIOUSNESS AND ITS PERCEPTION. (2023). World Bulletin of Social Sciences, 26, 1-3. <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/3136>
17. Human capital development and social inclusion. // <https://www.undp.org/albania/our-focus/human-capital-development-and-social-inclusion>
18. Qirg'izboyev M. Siyosatshunoslik: oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik/ M.Qirg'izboyev; O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti. – T: "Sharq", 2024.-504-b.
19. Mardanov S.Z. SIYOSIY JARAYONLAR PROGRESSIYASI DOMENANTLARI (SIYOSIY ISHTIROK VA SIYOSIY JARAYONLARDA QAROR QABUL QILISH JARAYONI). // International scientific-online conference: innovative in the modern education system. The United States of America. Washington. 2024. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17272940>
20. Сушенков Виктор Алексеевич Политическое участие граждан в общественно-политической жизни: сущность и детерминация // Социально-гуманитарные знания. 2012. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/politicheskoe-uchastie-grazhdan-v-obschestvenno-politicheskoy-zhizni-suschnost-i-determinatsiya> (дата обращения: 03.04.2026).